

A ARQUITETURA RESIDENCIAL DE SEVERIANO MÁRIO PORTO NO ESTADO DE RORAIMA:

ANÁLISE A PARTIR DO DESEMPENHO AMBIENTAL

***SEVERIANO MÁRIO PORTO RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN THE STATE OF
RORAIMA: AN ANALYSIS BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE***

***LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL DE SEVERIANO MÁRIO PORTO EN EL ESTADO
DE RORAIMA: ANÁLISIS A PARTIR DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL***

MEDEIROS, AYANA DANTAS DE

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Roraima, ayana.medeiros@ufrr.br

CORTEZ, GRACE KELLY MESSIAS

Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima,
gracecortez@gmail.com

JESUS, WALESKA HENRIQUE DE

Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima,
waleskahenriquej@gmail.com

RESUMO

A tipologia residencial desempenha um papel essencial na vida humana, no entanto, as habitações têm apresentado aumento significativo no consumo de energia elétrica, com crescente demanda por refrigeração e iluminação interna. Neste contexto, o atendimento às exigências mínimas de desempenho ambiental pode resultar na redução do uso excessivo de mecanismos artificiais, promovendo uma arquitetura adequada e adaptada ao meio, o que integra conceitos de conforto e qualidade ambiental e eficiência energética. Severiano Mário Porto é apontado como um arquiteto que trabalhou com maestria atributos de projeto associados à essa arquitetura, dita bioclimática, conectando homem, espaço construído e o meio em que está inserido. Todavia, seu legado no recorte

roraimense permanece pouco explorado. Esse artigo propõe apresentar e documentar a arquitetura residencial de Porto no estado de Roraima, analisando o viés do desempenho ambiental nesses exemplares de sua obra. A metodologia inclui o levantamento documental no acervo do referido arquiteto, junto ao Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU UFRJ (NPD FAU UFRJ) e a análise dos projetos residenciais a partir das diretrizes construtivas indicadas para a região, além da aplicação de uma ferramenta de análise de projeto baseado na concepção original, em que, inicialmente, é caracterizado o clima local, seguido de análises na escala do edifício (forma, fachada e cobertura) e, por fim, selecionado um ambiente representativo para determinar sua disposição interna e as soluções a nível dos aspectos térmico e visual. Os resultados apontam 18 residências projetadas por Severiano em Roraima, sendo 17 na capital, Boa Vista, e 1 residência no interior, em Caracará. A análise dos projetos, com viés do desempenho ambiental, indica o atendimento às questões de ventilação cruzada permanente, a implantação privilegiando a orientação dos ventos predominantes e a aplicação de vedações externas com paredes e coberturas leves refletoras. Com a ferramenta de análise a partir da concepção, sistema de envoltória (fachada e cobertura) das residências pesquisadas apontam para um modelo adequado e adaptado ao contexto climático local, em que estratégias passivas de climatização, iluminação e distribuição de ambientes bem atendem as recomendações. O trabalho pondera, por fim, sobre alguns limites entre considerações atuais do desempenho ambiental de edificações e o resgate de projetos da arquitetura, como os exemplares da obra de Porto. Espera-se que esta pesquisa auxilie no conhecimento e prática da arquitetura, através de bons caminhos acentuados por Severiano Mário Porto.

Palavras-chave: *Análise de projeto de arquitetura; ferramenta de análise projetual; ambiente térmico; ambiente luminoso.*

ABSTRACT

Residential typology plays an essential role in human life; however, housing has shown a significant increase in electricity consumption, with a growing demand for cooling and internal lighting. In this context, meeting the minimum environmental performance requirements can result in reducing the excessive use of artificial mechanisms, promoting an architecture that is suitable and adapted to the environment. This approach integrates concepts of comfort, environmental quality, and energy efficiency. Severiano Mário Porto is recognized as an architect who masterfully incorporated design attributes associated with this so-called bioclimatic architecture, connecting humans, built space, and the surrounding environment. However, his legacy in the context of Roraima remains

underexplored. This article aims to present and document Porto's residential architecture in the state of Roraima, analyzing the environmental performance aspect in these examples of his work. The methodology includes documentary research in the architect's collection at the Research and Documentation Center of FAU UFRJ (NPD FAU UFRJ) and the analysis of residential projects based on the construction guidelines indicated for the region. Additionally, it involves applying a project analysis tool based on the original design, which initially characterizes the local climate, followed by building-scale analyses (form, facade, and roof), and finally, selecting a representative environment to determine its internal layout and solutions concerning thermal and visual aspects. The results indicate 18 residences designed by Severiano in Roraima, 17 of which are in the capital, Boa Vista, and 1 residence in the interior, in Caracaráí. The analysis of the projects, with a focus on environmental performance, indicates the fulfillment of permanent cross ventilation requirements, site placement favoring the orientation of prevailing winds, and the use of external enclosures with light reflective walls and roofs. Using the analysis tool based on the design concept, the envelope system (facade and roof) of the studied residences points to an appropriate model adapted to the local climatic context. This model incorporates passive strategies for climate control, lighting, and the effective distribution of spaces, well aligning with the recommendations. The study ultimately reflects on some of the limits between current considerations of building environmental performance and the revival of architectural projects, such as the examples of Porto's work. It is hoped that this research will aid in the knowledge and practice of architecture through the valuable approaches emphasized by Severiano Mário Porto.

Keywords: Architectural project analysis; project analysis tool; thermal environment; luminous environment.

RESUMEN

La tipología residencial desempeña un papel esencial en la vida humana. Sin embargo, las viviendas han experimentado un aumento significativo del consumo eléctrico, con una demanda creciente de refrigeración e iluminación interior. En este contexto, el cumplimiento de unos requisitos mínimos de rendimiento medioambiental puede traducirse en una reducción del uso excesivo de mecanismos artificiales, promoviendo una arquitectura adecuada y adaptada al entorno, que integre conceptos de confort, calidad medioambiental y eficiencia energética. Severiano Mário Porto es reconocido como un arquitecto que trabajó con maestría los atributos proyectuales asociados a esta llamada arquitectura bioclimática, conectando al hombre, el espacio construido y el entorno en el que se inserta. Sin embargo, su legado en Roraima sigue siendo poco explorado. Este

artículo pretende presentar y documentar la arquitectura residencial de Porto en el estado de Roraima, analizando el sesgo de desempeño ambiental en estos ejemplos de su obra. La metodología incluye un relevamiento documental del acervo del arquitecto en el Centro de Investigación y Documentación de la FAU UFRJ (NPD FAU UFRJ) y un análisis de los proyectos residenciales a partir de las directrices constructivas indicadas para la región, así como la aplicación de una herramienta de análisis de proyectos a partir de la concepción original, en la que primero se caracteriza el clima local, siguen análisis sobre la escala del edificio (forma, fachada y cubierta) y, por último, se selecciona un ambiente representativo para determinar su distribución interna y las soluciones térmicas y visuales. Los resultados muestran 18 casas diseñadas por Severiano en Roraima, 17 en la capital, Boa Vista, y 1 en el interior, en Caracaraí. El análisis de los proyectos, con un sesgo de rendimiento medioambiental, indica que se han abordado las cuestiones de la ventilación cruzada permanente, el trazado ha favorecido la orientación de los vientos dominantes y la aplicación de sellados exteriores con paredes y tejados reflectantes de la luz. Con la herramienta de análisis del diseño, el sistema de envolvente (fachada y cubierta) de las residencias estudiadas apunta a un modelo adecuado y adaptado al contexto climático local, en el que las estrategias pasivas de climatización, iluminación y distribución de las estancias responden a las recomendaciones. Por último, el trabajo reflexiona sobre algunos de los límites entre las consideraciones actuales sobre el comportamiento medioambiental de los edificios y la recuperación de proyectos arquitectónicos, como los ejemplificados por la obra de Porto. Se espera que esta investigación contribuya al conocimiento y a la práctica de la arquitectura, a través de los buenos caminos destacados por Severiano Mário Porto.

Palabras Clave: Análisis de proyectos de arquitectura; herramienta de análisis de proyectos; ambiente térmico; ambiente luminoso.